

Шпаковські Л. В.

Кандидат історичних наук, доцент
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

ВПЛИВ ПРАВОСЛАВ'Я НА РОЗВИТОК СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА

Історично так склалося, що православ'я є неофіційним символом української нації, духовним ядром нашої держави, саме тому воно нерозривно пов'язане з формуванням національних традицій, культури, зокрема і її сучасного контенту.

З кінця 1980-х рр. в Україні окреслено дві тенденції, які становлять інтерес у контексті обраної проблематики: перша – це пошук відповіді на питання щодо самоідентифікації українського мистецтва, подолання ізоляції від міжнародних процесів, та друга – зростання ролі релігії в усіх сферах життя суспільства. Серед багатьох факторів, що вплинули на становлення сучасного мистецького контенту в Україні, окремо можна виділити релігійний чинник, адже в умовах складних трансформаційних процесів, що відбувалися в нашій державі у 1980–1990-х рр., зламу ідеологічної основи держави і суспільства, саме релігія була і залишається точкою опори для населення.

Це актуалізує дослідження впливу православ'я на творення сучасного мистецького контенту і ставлення православних конфесій України до сучасного мистецтва в цілому.

Геополітичне становище України сформувало її непросту історію і складну релігійну ситуацію. Сьогодні в Україні існує декілька православних конфесій, які мають між собою складні взаємовідносини. І все-таки православ'я є найбільшою за кількістю вірян в Україні релігією, яка, маючи міцне історичне підґрунтя, відіграє важливу роль для національно-культурної самоідентифікації української нації і навіть є її традиційним атрибутом¹.

Православна тематика неодноразово ставала рушійною силою для українського мистецтва в його історичному контексті. І сьогодні вплив православ'я на формування українського мистецького контенту відбувається за багатьма напрямками: в образотворчому мистецтві (розквіт сакрального живопису, поява нових шкіл іконопису, використання біблійних мотивів у світському малярстві), в архітектурі (відновлення старих та будівництво нових храмів), у використанні православних сюжетів в музиці тощо.

Сакральне мистецтво в Україні наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. розвивалося з одного боку невідривно від тенденцій сучасного світського українського мистецтва з його прагненням об'єднати постмодерн з модернізмом, чий поступ було свого часу зупинено диктатом радянського соцреалізму, надолужити втрачене за десятиліття відриву від світової мистецької практики, а з іншого – покликаючись на стародавні візантійські традиції, глибоко вкорінені в українську культуру. Однією з найголовніших проблем сучасного українського мистецтва є відсутність безперервної лінії, спадковості традицій². Особливо яскраво це проявилось у такому виді ді живопису, як іконопис. Фактично заборонений за радянських часів, іконопис в Україні почали відновлювати на початку 1990-х рр. Сьогодні в Україні існує багато шкіл іконопису, майстри яких працюють у канонічному або в інших стилях, більш притаманних українському живопису. Сучасна українська ікона поєднує елементи авангардизму ХХІ ст. зі стародавніми візантійськими традиціями³ (кафедра сакрального мистецтва Львівської національної академії мистецтв). Усе це робить церковний розпис майстрів регіону яскравим і самобутнім.

Більшість майстрів православної ікони працюють або в канонічному академічному стилі (російська школа), орієнтуючись на традиції іконопису А. Рубльова та Діонісія (кафедра монументального живопису Харківської державної академії дизайну і мистецтва на чолі з

¹ *Борінштейн С.* Вплив релігії на трансформаційні процеси в сучасному українському суспільстві // Актуальні проблеми філософії та соціології. 2014. Вип. 1. С. 25.

² *Баршинова О.* Сучасне українське мистецтво: історична пам'ять та світовий контекст // KORYDOR. Журнал про сучасну культуру. 10 березня 2015 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.korydor.in.ua/ua/stories/suchasne-ukrayinske-mystetstvo.html>.

³ *Хотин Р.* Українська ікона 21-го століття: середньовічна традиція і авангард // Радіо Свобода. 2015. 2 січня. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.radiosvoboda.org/a/26773817.html>.

В. Носенковим), або звертаються до інших стилів, зокрема іконопису у стилі українського бароко, готики, еклектики (майстерні живопису та храмової архітектури імені Миколи Стороженка).

Традиційно сильними є традиції написання ікон та розпису храмів у візантійсько-балканському стилі. Цікаво, що в західному регіоні України ті самі художники розписують храми різних конфесій, іноді їм доводиться оформлювати сакральний простір, де по чергово будуть молитися греко-католики й православні¹. Це показує, як мистецтво може об'єднувати християн різних конфесій.

Подальший розвиток отримали так звані “домашні ікони”, неканонічні картини, на яких Богоматір, Ісуса та святих зображено в українських костюмах. (О. Охупкін) Мистецтвознавці називають такий стиль “релігійною поезією у фарбах”².

Тож іконопис в Україні розвивається на професійному та аматорському рівнях.

Звісно, сучасне українське мистецтво іноді використовує релігійну тематику не для прославляння церкви або релігії. Прикладом може слугувати виставка відомого українського художника І. Чичкана “Психодарвінізм: еволюція психів”, відкрита у червні 2017 р. в одній з галерей м. Києва. Декілька його робіт – це справжні старовинні іконні оклади з вписаними мавпячими мордами. Через деякий час обурені містяни уже вимагали прибрати картини з експозиції, а щодо художника було відкрито кримінальне провадження за статтю 161 КК України “Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності або ставлення до релігії”. Як не дивно, позиція активістів була агресивнішою за позицію церкви щодо цього питання. Так, І. Хроненко, доцент Київської духовної академії, співробітник Києво-Печерського заповідника, вважає, що якщо ці картини переробили з релігійних міркувань, то це – наруга над іконою і богохульство, але якщо картини написано “з чистого аркуша”, то до цього слід ставитися як до абстракції і не сприймати на свій рахунок, адже і у “Квадраті” Малевича можна побачити те, що не сподобається або образить³.

Православні храми України, незалежно від конфесійної приналежності, будують і відновлюють переважно у традиціях канонічної храмової архітектури. Також поширеним явищем у реставрації є пряме відтворення архітектури храму, з використанням сучасних технологій та матеріалів. Як вдалий приклад можна навести відбудову Михайлівського Золотоверхого та Успенського соборів в Києві. Джерелом натхнення для сучасних архітекторів часто виступає бароковий стиль. За останні роки сакральна архітектура України поповнилася об'єктами, виконаними у стилі еклектики або постмодерну, що свідчить про поступове оновлення засад і приєднання її до тенденцій світового храмового будівництва.

Певним чином на цій сфері позначається і функціонування різних православних конфесій, кожна з яких має власне ставлення до подій сучасності, по-різному будує діалог з владою і суспільством. УПЦ МП є прихильницею канонічного підходу до мистецтва, негативно ставиться до тенденцій сучасної культури, зокрема постмодернізму. УПЦ КП є більш гнучкою у ставленні до сучасного мистецького контенту, проте не завжди готова залучати весь потенціал сучасного мистецтва для поширення християнських ідей.

Водночас релігійна тематика стає дедалі популярнішою у світському малярстві. Хоча популярність сакрального мистецтва в Україні зростає, церкви різних православних конфесій в Україні загалом не схвалюють сучасний мистецький контент і нехтують можливостями пропагування християнських ідей через мистецтво.

Вважаємо, що оновлення церковних позицій щодо ролі сучасного мистецтва у житті суспільства буде сприяти поширенню християнських цінностей серед різних верств населення, особливо молоді, та його гуманізації.

¹ Сімонова А. Візантійські традиції в сучасних розписах православних храмів України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.): автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.05. Харків, 2015. С. 14.

² Персональна виставка “Домашні ікони” Олександра Охупкіна // Фотоінформ. 2012. 08 лютого. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.fotoinform.net/news/novosti-na-ukrainskom-yazike/personalna-vistavka-domashni-ikoni-oleksandra-ohapkina-foto.html>.

³ Епатажного художника чекає кримінальне провадження за “ікони” з мавпами // УНІАН. 2017. 12 вересня. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://religions.unian.ua/religinossociety/2129449-epatajnogo-hudojnika-chekae-kriminalne-provadjenya-za-ikoni-z-mavpami.html>.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienко Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних	
<i>Баранов В. І.</i>	археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Бібіков Д. В.</i>		
<i>Переверзев С. В.</i>		
<i>Ільків М. В.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації	
<i>Калініченко В. А.</i>	матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині)	246
<i>Пивоваров С. В.</i>		
<i>Майборода М. А.</i>	Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст.	253
<i>Гейда О. С.</i>	Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема	
	авторства, зміст та подальше використання	258
<i>Коваленко О. О.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича	264
<i>Руденок В. Я.</i>	Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського	
	монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних	268
	досліджень	
<i>Ситий Ю. М.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина	274
<i>Травкіна О. І.</i>	До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні	
	видання	276
<i>Федусь Д. М.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи	
	Чернігівщини	279
<i>Хроненко І. В.</i>	Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в	
	Чернігові (1908 р.)	282
<i>Черненко О. Є.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	286
<i>Новик Т. Г.</i>		
<i>Ясновська Л. В.</i>	Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018